

**К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ
ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)**

Г.М. Рахматуллаева

*к.и.н., профессор кафедры узбекского и русского языков
Университета мировой экономики и дипломатии
Ташкент, Узбекистан
g_rahmatullaeva@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18100423>

***Аннотация.** Целью данной статьи является рассмотрение вопроса об актуальности и эффективности методики профессионально ориентированного преподавания русского языка как способа повышения качества профессиональной подготовки специалистов. Кратко изложен опыт активных форм и методов работы по данному направлению в неязыковом вузе, осуществляющем подготовку будущих специалистов-международников.*

***Ключевые слова:** профессиональная подготовка, образовательная система, русский язык, коммуникативный подход, профессиональная специфика, эффективное обучение, модернизация, практическое владение, язык специальности, модернизация.*

Узбекистан в качестве приоритетной задачи социально-экономического развития выбрал инновационный путь, успешная реализация которого главным образом зависит от кадрового обеспечения, его интеллектуального ресурса для успешного продвижения по пути повышения эффективности и конкурентоспособности. В Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в числе приоритетных определена задача по повышению качества всей образовательной системы страны.

Коренные преобразования в сфере высшего образования вызваны необходимостью его совершенствования и приведения к международным стандартам применительно к современным требованиям, так как от уровня подготовки специалистов зависит качество жизни граждан страны, а высшее образование и успехи в научно-техническом, экономическом и социальном развитии находятся в прямой зависимости. Программные документы модернизации высшего образования в качестве приоритетной цели определяют подготовку квалифицированных специалистов, способных к эффективной работе на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

В условиях глобализации потребности развития общества ставят перед системой образования Узбекистана ряд принципиальных задач, связанных с совершенствованием содержания профессиональной подготовки будущих специалистов. Сегодняшний реальный мир – это мир коммуникации, диалога культур, взаимных интересов, и поэтому выбор профессии, учёба, стремление

сделать успешную карьеру – общечеловеческие составляющие прагматичного мира.

Несмотря на личностные различия, представители разных национальностей, социальных групп и профессий как носители русского языка легче контактируют и понимают друг друга. Стандарты высшего образования требуют учёта профессиональной специфики при обучении русскому языку и максимальной его нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности студентов. Особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к обучению русскому языку в неязыковом вузе, призванный предусматривать выработку и формирование у студентов (и особенно у тех, для кого русский язык не является родным) способности русскоязычной коммуникации в конкретных профессиональных, деловых и научных сферах деятельности и в различных ситуациях с учётом их будущей специальности.

Изучение педагогических научно-методических исследований позволяет сделать вывод о существовании различных методических направлений обучения русскому языку в неязыковых вузах и на неязыковых факультетах, где задача формирования системы профессиональной языковой подготовки будущих специалистов характеризуется многоаспектностью. Вот почему в целях повышения качества содержания современного образования и его учебно-методического обеспечения, развития общеобразовательных навыков обучающихся и повышения их интеллектуального уровня и творческого потенциала в профессионально ориентированные образовательные технологии должны активно включаться новейшие достижения в области дидактики, психологии, информатики. В этих технологиях следует особо выделить такие их наиболее важные характеристики, как эффективность, эргономичность, работа по формированию высокой мотивации к изучению предмета и созданию положительного эмоционального микроклимата, что способствует выявлению резервных возможностей, раскрытию и улучшению индивидуальных качеств студентов.

Особенностью преподавания профессионально ориентированного русского языка является то, что он выступает одновременно и средством, и целью обучения, в связи с чем на современном этапе развития методики преподавания его как неродного ведутся интенсивные поиски новых подходов к разработке содержания обучения. Профессионально ориентированное обучение русскому языку как неродному предполагает сочетание в себе таких задач, как усвоение обучающимися языкового материала, знаний о культуре страны изучаемого языка, приобретение специальных, основанных на профессиональных и

лингвистических знаниях навыков и развитие их личностных качеств. Проблема лингвистической подготовки в связи с этим выходит за рамки изучения предмета, включая в себя широкий контекст развития и формирования целостной, профессионально-личностной системы подготовки будущего специалиста. Вот почему процесс языковой, культурной и профессиональной самоидентификации современного специалиста чрезвычайно сложен и требует всестороннего и глубокого анализа на стыке многих предметных областей.

Профессиональная направленность учебного материала при обучении русскому языку в неязыковом вузе требует учёта специфики профилирующих специальностей, что предусматривает проведение работы над специальными текстами, изучение специальных тем, способствующих развитию устной речи, работу с материалами словарей-минимумов по будущей специальности обучающихся, создание преподавателями учебных пособий для активизации грамматического и лексического материала.

Сегодня перед обучающимися ставится задача не только овладеть навыками общения на русском языке, но и приобрести необходимые знания по их будущей специальности. Таким образом, русский язык в качестве средства для формирования профессиональной направленности будущего специалиста позволяет при изучении профессионально ориентированного языкового материала установить тесную двустороннюю связь между стремлением студента получить прочные специальные знания и успешно овладеть языком. Русский язык в данном случае будет служить эффективным средством профессиональной и социальной ориентации студентов неязыкового вуза. Для успешной реализации данного потенциала необходимо обязательное выполнение таких установок, как чёткая формулировка целей русскоязычной речевой деятельности с её социальной и профессиональной направленностью; формирование у обучающихся умения творчески подходить к решению частных задач и удовлетворённости при их успешном решении; создание в учебных группах благоприятного психологического климата.

Университет мировой экономики и дипломатии осуществляет подготовку будущих специалистов для сферы международной экономики, политики и права, и проблема их речевой подготовки, в том числе и по русскому языку, является социально актуальной. Профессионально ориентированное обучение русскому языку как неродному предусмотрено учебной программой, разработанной на кафедре с учётом задач формирования навыков профессиональной деятельности специалиста-международника на русском языке, необходимости работы наших студентов как с литературой по избранной

специальности, так и с литературой общественно-политической, научной, публицистической и художественной.

Качественное изменение отношения к речевому поведению, речевой этике и речевому этикету в период профессиональной подготовки наших студентов требует постоянного совершенствования содержания учебной дисциплины, нового представления о педагогических целях и задачах. Поэтому инвариантное представление комплекса знаний, умений и навыков по предмету «Русский язык» является основой речевой подготовки и определяет её цели, структуру и содержание с направленностью на развитие коммуникативных способностей и обучение приёмам эффективного использования языка в профессиональном общении на основе владения его орфоэпическими, лексическими, морфологическими, синтаксическими и стилистическими нормами.

Обучение русскому языку в УМЭД осуществляется в форме практических занятий, при этом основное внимание уделяется обучению коммуникативно-контактной речи, развитию коммуникативных способностей студентов: свободно говорить и писать, анализировать любую речевую ситуацию, выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику речевого поведения. Усилия наших педагогов направлены на формирование у студентов умений и навыков использования в речевой деятельности конструкций и речевых оборотов, языковых и стандартных речевых клише, используемых в языке изучаемой специальности, овладение активной частью системы терминологической лексики.

На учебных занятиях реализуется текстоориентированный подход, целенаправленно развивается умение проводить смысловой, речеведческий, стилистический и грамматический анализ текста. С учётом специализации вуза на занятиях используются профессионально-ориентированные тексты, разнообразные образцы документов и др. материалы. Особое внимание уделяется формированию у студентов коммуникативных навыков, связанных с информационной переработкой текста, что предполагает адекватное понимание, способность передать кратко или подробно его содержание в устной или письменной форме. Функционально-семантический подход в презентации грамматического материала строится таким образом, что грамматическое явление рассматривается сквозь призму задач коммуникации, что также является особенностью современных методических систем, связанных с преподаванием языковых предметов.

Изучение языковых особенностей и жанров стилей речи – публицистического, официально-делового (в т.ч. и его законодательного,

дипломатического и коммерческого подстилей) – формирует у студентов навыки практической стилистики. А при изучении научного стиля речи студенты знакомятся с основами научно-исследовательской работы: правилами использования общенаучной и специальной лексики, терминов и аббревиатур, рубрикации, оформления сносок и цитат, составления библиографии, плана, конспекта, тезисов и комментариев к научному тексту. Студенты знакомятся и работают с такими жанрами научного стиля, как научная статья, монография, рецензия, отзыв, аннотация, учатся аргументировать собственную точку зрения, вести научную полемику.

Таким образом, в преподавании русского языка кафедрой ведётся работа по внедрению в образовательный процесс системы учебно-методического обеспечения нового поколения инновационных, интерактивных учебных технологий. Дидактико-педагогические условия обучения русскому языку складываются на основе индивидуального, дифференцированного подхода к обучению в зависимости от уровня подготовки и с учётом будущей специальности студентов.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов, будучи тесно связанной с проводимой под руководством преподавателя аудиторной работой, является не только одним из звеньев учебного процесса, но и его резервом. Для самостоятельной работы студентов преподавателями кафедры подготовлены электронные версии учебников и учебных пособий, учебно-методических комплексов, словарей и справочников, разрабатываются разнообразные учебно-тренировочные, обучающие, контрольные, раздаточные и дидактические материалы, тесты, интерактивные лекции, презентации.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что проблема формирования системы профессионально ориентированной языковой подготовки будущих специалистов в неязыковом вузе характеризуется многоаспектностью. Эффективность преподавания профессионально ориентированного языка зависит от чёткой формулировки целей и задач учебной дисциплины, социальной и профессиональной направленности речевой деятельности учащихся. Отбор содержания учебного предмета призван способствовать разностороннему и целостному формированию личности студента и подготовке его к будущей профессиональной деятельности.

Такая модель профессионально ориентированной языковой подготовки специалистов-международников отвечает требованиям обновления и модернизации высшего профессионального образования Узбекистана и способствует его интеграции в мировое образовательное пространство.